

CHET TILLARNI O'RGANISH VA O'RGATISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEKNOLOGIYALARINI QO'LLASH

Toshkent amaliy fanlar universiteti Tillar kafedrası katta o'qituvchisi

R.S.Shodiyev

Toshkent amaliy fanlar universiteti Tillar kafedrası katta o'qituvchisi

F.Yu. Ergashova

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada axborot kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi, axborot texnologiyalari ta'limda katta imkoniyatlarni ochib berishi, chet tili darslarida AKTdan ijodiy foydalanish nafaqat o'quvchilarda o'qishga qiziqish, fanni o'rganishga motivatsiyasini oshirish haqida ko'rsatilgan.*

***Kalit so'zlar:** Internet, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, kompyuter, elektron doska, video uskunalalar.*

***Abstract:** In the article, the sharp improvement of ICT, giving the great chances of IT in education, using ICT creatively in the foreign language classes is not only improve the students' interests but also to increase the motivation of them for the subject are given.*

***Key words:** Internet, Information Communicational Technology, computer, E-board, video tools.*

***Аннотация:** В статье речь идёт о развитии информационно-коммуникативных технологий, о большой возможности информационных технологий в образовании, об использовании ИКТ на занятиях иностранного языка, которое мотивирует обучающихся не только учиться, но и изучать науку.*

***Ключевые слова:** интернет, информационно-коммуникативная технология, компьютер, электронная доска, видеоприборы.*

Bugungi kun-globallashuv davridir. Bu davr insoniyatning zamon bilan hamnafas odimlashini talab etadi. Shu boisdan, turli soha mutaxassislari o'z ona

tilini mukammal bilish bilan bir qatorda, bir nechta xorijiy tillarni bilishlari va muloqot qila olishlari maqsadga muvofiq. Buning uchun xorijiy tillarni o'rganish va o'qitish tizimini yanada zamonaviy metodlar bilan takomillashtirish hamda chet tillarini o'rganishga bo'lgan motivatsiyani oshirish nihoyatda katta ahamiyat kasb etadi.

Shu sababdan, yosh avlodga ta'lim berish jarayoniga boshqacha yondashishni talab etmoqda. Zamon bilan hamnafas qadam tashlashni maqsad qilgan o'qituvchilar darsning har qanday qismini AKT orqali jonlantirishga tayyor bo'lishlarini davr talab etmoqda. Ta'lim jarayoniga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, ayniqsa, chet tillarini o'qitish va o'rganishda tobora katta ahamiyatga molik bo'lib bormoqda. Yangi axborot texnologiyalari chet tillarini o'qitishda katta imkoniyatlarni taqdim etadi, fan bo'yicha sifatli bilim olish va ta'lim samaradorligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Ma'lumki, davr talabiga monand dars o'tishda mazkur fandan o'tiladigan birorta ham mashg'ulot o'qituvchi yoki o'quvchilarning taqdimotisiz o'tmasligi lozim.

Prezidentimizning 2021 yil, 19 maydagi "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligi tashkil etildi.

Ushbu muhim Qarorga muvofiq bugun, ayniqsa, chet tillarini o'rganish darslariga yanada chuqurroq nazar tashlandi. Hozirgi kunda yoshlarimiz Jahon maydonida yurt sha'nini munosib himoya qilishi uchun raqobatlasha olishadi.

Har bir avlodda xorijiy tillarni o'rganishning turli usullari mavjud. Vaqt o'tishi bilan, tilni egallab olishning usullari zamonaviylashtirildi. Umuman olganda, o'tmishda chet tilini o'qitish va o'rganish uchun o'qituvchi yagona manba bo'lgan. Biroq, bugungi kunda texnologiya tez rivojlanishi tufayli chet tilini o'rganish imkoniyatlari o'zgardi. Ilgari, masalan, odamlarning yangi tilni o'rganish

imkoniyatlari va vositalari, bir o'qituvchining topshirig'i bilan cheklangan. Biroq, kompyuter va axborot texnologiyalarining Internet tarmog'i bilan rivojlanishi ushbu ishni maksimal darajada tezroq amalga oshirish va vaqt tejash imkonini berdi.

AKT vositalari — kompyuter texnikasi, magnitofon, kitob, video uskunalari, elektron doska orqali dars vaqtini tejash va yanada ko'proq va samarali ma'lumot olishga imkoniyat demakdir Bugun yoshlar ham qo'shimcha ma'lumot olish uchun kitobni izlab va varaqlab vaqt sarflamaydilar, balki uni tejab Internetga murojaat etadilar. Chet tillarini o'qitishda Internet hamda uning katta imkoniyatlaridan foydalanishlari natijasida, ta'lim va pedagogik jarayonlariga multimediya texnologiyalarining joriy etilishining istiqbolliligi tobora namoyon bo'lmoqda.

Ma'lumki, asosiy kommunikatsiya vositasi sifatida Internet bilan tanishuv to'rt yo'nalishda:

- Internet axborot olish vositasi sifatida;
- Internet muloqot vositasi sifatida;
- Internet o'qitish vositasi sifatida;
- Internet ko'ngilochar vosita sifatida amalga oshiriladi.

Chet tili darslarida AKT va xususan, Internetdan foydalanish orqali bir necha didaktik masalalarni hal qilish mumkin. Bulardan, talabalar bilimini tekshirishda:

- turli xildagi online, ya'ni interaktiv rejimdagi testlar;
- offline testlar, ya'ni testlarning elektron variantidan foydalanish;
- Internet tizimida bilimi boshlang'ich bosqichdan boshlab eng yuqori bosqichdagi talabalar uchun ko'plab sinovli testlar mavjud.

Bu kabi testlarning o'quvchi uchun afzalligi obyektiv va tezkor javobidadir. Bir vaqtning o'zida turli bilim saviyasiga ega talabalarga turli testlar berilishi, yangi mavzuni tushuntirishda: dars sifatini fotosuratlar, kliplar, kinolavhalar, videolavhalar orqali oshirish, masalan: o'quvchilar kitob matnidan turli xorijiy davlatlar haqida oddiy ma'lumot olibgina qolmay, shu davlatlarga virtual sayohat,

chet davlatlarning an'ana va urf-odatlari haqida videolavhalar, qoshiqlar, kliplar tamosha qilishlari mumkin.

O'tilgan mavzuni mustahkamlashda:

- o'quvchilar loyiha yaratishlari;
- fanlararo darslar o'tishda qo'shimcha ma'lumot qidirish;
- taqdimot tayyorlash yoki elektron pochta orqali chet ellik do'stlari bilan suhbat o'tkazish orqali o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan ishtiyoqini sezilarli darajada ko'taradi.

AKT'dan foydalanib, dars o'tishda o'qituvchi unga Davlat standartlari asosida reja tuzib, tayyorgarlik ko'rishi kerak. Darsda AKT hech qachon o'qituvchining o'rnini egallay olmaydi, balki unga ko'makdoshlik vazifasini o'taydi. Dars mazmuniga ko'ra AKT va boshqa pedagogik texnologiyalarni navbatma-navbat oqilona qo'llashi lozim. AKT'ni dars jarayoniga tatbiq etishdan maqsad darsni boyitish, oddiy kitob bera olmaydigan ma'lumotlarni, didaktik ko'rgazmalarni berishdir.

Shu tariqa, Internetdan foydalanib, chet tilini o'qitish orqali o'qituvchilar ham va o'quvchilar ham o'z ishlarida qulay imkoniyatlarga ega bo'ladilar, shu boisdan ham AKT'ni dars jarayoniga joriy etish dolzarb masala hisoblanadi.

XX asr boshlarida amerikalik faylasuf, va psixologik va pedagog Djon Dyui darsda o'qituvchi emas, o'quvchi faol bo'lmog'i lozim deb chiqdi. U kitobdagi bilimlarni quruq yod olish hech narsaga olib bormaydi, aksincha, o'quvchilarni o'qishdan sovutib, tafakkurini zanglatadi deb ta'kidlagan. Dyuning ta'lim tarbiyaga qo'shgan asosiy hissasi bu "aql yuritishning to'liq jarayonidir"[6. 72.]

Zamonaviy dars samaradorligiga ta'limiy dasturlar, internetda axborotni izlab topish, natija sifatida chet tillarini o'rganishga qiziqishning o'sishi, xalqlararo, madaniyatlararo muloqotga aloqadorlikni anglash, ta'lim muhiti doirasini kengaytirish imkoniyati asosida erishiladi. AKT chet tilini samarali o'rganishda muvaffaqiyat omili hisoblanadi. Chet tillarini samarali o'rganish, yangi lig'at

boyligini yanada osonroq o'zlashtirish masalasi ko'pgina olimlar tomonidan tadqiq etilgan bo'lsada, doim dolzarb masala bo'lib hisoblanadi. Bugungi jahon glaballashuvi davrida zamon talabi bilan mazkur masalaga bunday yondashilishi albatta tabiiy holdir. Ko'pincha chet tilini o'rganishda bilingval ta'limni tashkil etilishi bir necha chet tillarini chuqurlashtirib o'rganishga imkon beradi. Ba'zan chet tillarini o'rganishga ajratilgan dars soatlari va maxsus darsliklar soni darsni o'zlashtirishga yetarli darajada bo'lmasligi muammolariga duch kelinadi. Mazkur muammolar yechimini topishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari(AKT) va internet tarmog'idagi resurslar muhim o'rin tutadi.

O'quvchi-yoshlarning darsga qiziqishini oshirishda AKT va internet tarmog'idagi resurslar ta'lim samarasini va shu jumladan, til o'rganishga motivatsiyani oshiruvchi omil bo'la oladi. AKT vositasida o'qituvchi o'z xususiy elektron ta'limiy resurslarini yaratib borishi imkoniyati mazkur soha rivojida muhim ahamiyatga molik[2. 37]

Shuni alohida ta'kidlash zarurki, agar o'quvchi o'z ona tilini yaxshi bilsa, qonun-qoidalariga amal qilish malakasiga ega bo'lsa, uning mavjud lingvistik tajribasi boshqa chet tilini o'zlashtirishiga ham zamin bo'ladi. Tilning grammatik tushunchalarini va atamalarini tezroq o'zlashtirishiga yordam beradi. Shu tariqa, tillararo o'xshashlik va farq qiluvchi omillarini o'rganib, boshqa tilni oson o'zlashtiradi. Fonetik, leksik, grammatik darajada til hodisalarini solishtirish lingvistika sohasini boyituvchi material beradi. Shu boisdan, tillararo qiyosiy tahlil muhim ahamiyatga molik. Bu chet tilidagi yangi materialni shunchaki o'zlashtirishgina emas, balki unga o'quvchi-talabalarda alohida qiziqish bilan yondashuvni ham ta'minlaydi. Agar o'quvchi bir tilning qoidalari va asosiy tushunchalarini yaxshi bilsa, boshqa tilni ham o'rgana olishiga ishonch bilan qaraydi.

Shaxsning lingvistik bilimlarni egallab borayotganligi go'ya ilmiy yangiliklarni o'z ongida kashf etib borayotgandek, ham qiziqarli, ham yanada

ko'proq bilish motivatsiyasini kuchaytiradi. Bu borada dars jarayonida o'qituvchi tillar orasidagi farqlar va o'xshashliklarni tushuntirib borishi ham katta ahamiyatli o'rin tutadi, ayniqsa, zamonaviy axborot texnologiyalari vositalaridan, elektron resurslardan foydalanib, dars o'tilishi o'quvchi-talabalarga darsni oson o'zlashtirish va tilning leksik hamda grammatik hodisalarini qiyosiy o'rganib, turli mashqlarni bajarishda katta imkoniyat yaratadi. Bundan tashqari, keyingi davrlarda ko'payib borayotgan til o'rganishga oid maxsus saytlar nafaqat murakkab va zerikarli bo'lgan til o'rganish — leksik birliklarni o'zlashtirish jarayonini osonlashtiradi, balki mazkur resurslar yordamida ko'ngilochar o'yinli mashqlarni zavqlanib bajarish bilan ma'lum ma'noda ma'naviy oziqa, qolaversa, dam olish imkonini yaratishiga ham e'tibor qaratish zarur. Bunday elektron lug'atlar va boshqalar misol bo'la oladi. Shu bilan birga, bunday lug'atdagi har bir so'z foydalanuvchiga ko'p bor qayta taqdim etilishi mumkin, bu esa uni o'zlashtirishda mazkur so'zning to'g'ri yozilishi, tilda so'zlashuvchi xalq vakillari tomonidan leksik talaffuzi xotirada mustahkam joylashib, matnlarni tarjima qilishda qiyinchiliklarni bartaraf etishga yordam beradi[3. 112-118]

Ma'lumki, zamonaviy yoshlar o'z davrining madaniyati vakillari bo'lib, ularga ko'proq vizual obrazlar ta'sir ko'rsatadi, boshqacha aytganda, material an'anaviy usulda emas, balki audiovizual vositalar yordamida yanada tezroq va samarali o'zlashtiriladi. Masalan, tilda so'zlashuvchi mamlakat haqidagi mavzu odatda, an'anaviy usulda bir necha rasmlardan iborat matndan foydalanib, o'qitilgan. Ushbu usul doim ham kutilgan natijani bermagan. Zamonaviy ta'lim usullarida esa mazkur muammoni hal etishga o'zining autentikligi, ko'rgazmaliligi va interaktivlik baxsh etuvchi Power Point dasturida tayyorlangan taqdimotlar, filmlar, slayd-shou, shuningdek, virtual sayohatlar, internet-saytlar yordam beradi.

AKT vositalaridan foydalanib, dars o'tish jarayonida chet tilida videosujet namoyish etish yanada ko'proq samarali bo'ladi. O'quvchilar zavq bilan tomosha qiladilar va topshiriqlarni qiziqib bajaradilar. Natijada filmlarni o'z original tilida

ko‘rib, tilni o‘zlashtirishlari oson bo‘ladi. Biroq filmlarni to‘liq tomosha qilish juda ko‘p vaqtni olishi, bunga esa darsga ajratilgan vaqt imkoniyati yetarli bo‘lmasligi mumkin. Shu sababli ham Internet-resurslaridan uyda ham foydalanib, tarmoqdan foydali axborotlarni olish.

Shuni ham unutmaslik kerakki, internet haqiqiy til muhitini his etishga yordam beradi va uning yordamida tilni o‘rganishga ehtiyoj shakllanadi. Sababi til tashuvchi, ya’ni mazkur tilda so‘zlashuvchilar bilan muntazam muloqotda bo‘lishga to‘g‘ri kelishi, turli axborotlardan foydalanish, filmlar tomosha qilish, qo‘shiqlarni tushunish istagi paydo bo‘lishi mumkin. Bularning barchasi o‘quvchi-yoshlarning chet tillarini AKT vositasida o‘rganishga qiziqishlarini oshiradi. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, chet tili darslarida AKTdan ijodiy foydalanish nafaqat o‘quvchilarda o‘qishga qiziqish, fanni o‘rganishga motivatsiyasini oshirish va ayrimlar uchun zerikarli bo‘lgan leksik-grammatik materialni yanada qiziqarli jarayonga aylantirishga yordam berishi, shuningdek, chet tilida o‘zaro muloqot qilish, kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishi, bundan tashqari, o‘quv jarayonining reproduktiv faoliyatining ulushini qisqartirishi hamda umuman muhim omil sifatida o‘rin tutishi namoyon bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, AKT va Internet manbalarining taraqqiyoti ta’lim muassasalarida chetdan ta’lim olish uchun sharoitlarni yaratadi. Bitta o‘quv yurtining talabalari boshqa mamlakatlardagi maktablar bilan video-konferensiyalar va elektron pochta orqali mahalliy tillarni o‘z ona tilidagi ma’ruzachilar bilan ishlatish uchun haqiqiy imkoniyatlar taqdim etishadi. Bundan tashqari, ular shaxsiy moslashtirilgan va mobil qurilmalar orqali internetga kirish imkoniyatiga ega bo‘lishlari mumkin. Internet-resurslar o‘quvchilarga o‘z bilimlarini amalda qo‘llash va har qanday joydan yangi ma’lumotlarga ega bo‘lish imkoniyatini beradi. Elektron ta’limiy resurslarning ko‘pchiligi o‘quvchilarning mustaqil bilim egallashiga, malaka orttirishiga, chet tilini yanada chuqurroq o‘rganish uchun intilishni rag‘batlantiradi. Umumta’lim maktabi yoki oliy ta’lim muassasasini bitirgandan

keyin ham o‘z bilim doirasini kengaytirishlarida yordam beradi. Yuqoridagilarni nazarda tutib, har qanday salohiyatli o‘qituvchi chet tili bo‘yicha mashg‘ulotlarni tashkil etishi, mahorat saboqlari (master classlar) yoki ochiq darslar o‘tishda, albatta, AKT vositasida yanada samaraliroq foydalanishini targ‘ibot qilish mumkin. AKT o‘quvchi-talaba yoshlarni muntazam ravishda bilim va malakalarini oshirishga undovchi muhim omilga aylanadi. Mazkur omil zamon bilan hamqadam, yetuk mutaxassis shaxs sifatida muvaffaqiyatli inson bo‘lishni maqsad qilgan har bir inson uchun juda zarurdir. Qisqacha aytganda, shuni ta’kidlash kerakki, til o‘rganish jarayoni uchun onlayn materiallar va resurslardan foydalanish juda oson ekanligiga qaramay, o‘rganish uchun internet materialini tanlashda hali ko‘p qiyinchiliklar mavjud va ularni bartaraf etish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. А. М. Гостин, А. С. Чернышев Организация обучающей деятельности в открытой гипермедийной среде. Современные информационные технологии в образовании. — Рязань, 1998.
2. Л. П. Петрова Использование компьютеров на уроках иностранного языка — потребность времени. ИЯШ, №5, 2005
3. А. А. Пармонов Chet tilini o‘rganishda axborot texnologiyalarining ahamiyati. “O‘qituvchi” 2017
4. Д. Донцов Английский на компьютере. Изучаем, переводим, говорим. М., 2007.
5. Е. Д. Нелунова К проблеме компьютеризации обучения иностранным языкам. Якутск, 2004.
6. R.J. Eshmuhammedov “Innovatsion texnologiya yordamida ta’lim samaradorligini oshirish yo‘llari” Toshkent 2004 y.
7. С. Йўлдошева Интерфаол усуллар. Тошкент, ЎзМУ ОПИ. 2008.